

РЕПОРТАЖ КАК ЖАНР ЖУРНАЛИСТИКИ

Кудайбергенова Баршынай

Магистрант Каракалпакского государственного университета

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос особенностей жанра репортаж.

Ключевые слова: репортаж, жанр, журналистика, медиа, репортёр.

Репортаж – сообщение с места событий. Жанр журналистики, спецификой которого числят оперативность. Кроме того, для этого жанра характерно беспристрастное (без оценок) освещение событий и подразумевается, что репортёр является очевидцем или участником описываемого. Именно факт обязательного присутствия автора сюжета на месте действия есть существенное отличие репортажа от просто корреспонденции.

Слово «репортаж», как нетрудно догадаться, происходит от французского «reportage» и английского «report» с общим латинским корнем «reporto» — передавать, докладывать (отсюда же слово «рапорт»). Автор репортажа докладывает читателю (и, конечно, своему начальству) с места события о чем-то, что он наблюдал собственными глазами. Именно в этом принципиальное отличие этого журналистского жанра от всех остальных.

При этом репортер с помощью профессиональных приемов, которые мы рассмотрим в следующих главах, как бы дает возможность читателю оказаться на месте события и увидеть его глазами журналиста.

На всякий случай напомним основные журналистские жанры - это новостное сообщение, аналитическая заметка, интервью, авторская колонка и, собственно, репортаж. Видовое отличие репортажа как жанра, его родимое пятно - это как раз присутствие журналиста на месте событий. Без этого репортаж попросту не может состояться.

Близкий к репортажу жанр – это очерк. Настолько близкий, что их часто путают. Главное их отличие в том, что репортаж посвящен неким событиям. В центре внимания очерка – люди, которые в неких событиях участвуют. В целом очерки пишутся по тем же законам, что и репортажи. И все советы, которые в этой методичке даются по поводу репортажей, можно использовать и при написании очерков.

Репортаж на тему запуска космолета, скорее всего, содержал бы подробности с самого Байконура, из Центра управления полетами, а то и прямо из космического корабля - то, что журналисты обычно называют «живой картинкой» и «репортажными подробностями». Добыть их, не присутствуя «на месте», «в поле», не возможно.

В этой «живой картинке» и создаваемой ею у читателя «эффекте присутствия», и состоит принципиальное отличие репортажа. Его читают не столько для того, чтобы узнать о самом факте события (о старте космического корабля можно узнать, просто прочитав короткое новостное сообщение), сколько для того, чтобы это событие пережить. Читатель как будто вслед за журналистом переносится на место событий и чувствует то же, что непосредственные участники события.

Поэтому исследователи часто относят репортаж как жанр не к новостным жанрам, а к эмоциональной публицистике

Нужно отметить, что репортаж вполне может выступать в конвергенции с другими жанрами. «Репортажные подробности» вполне могут украсить и новостное сообщение, и интервью, и ту же аналитику. Например, многие журналисты любят начинать текст интервью с описания кабинета (квартиры, дома) своего героя или с подробностей их встречи. Разумеется, опытный журналист приводит такие подробности не для того, чтобышний раз подчеркнуть, в каких хороших ресторанах ему приходится бывать, чтобы встречаться с капитанами российского бизнеса, и в какие интересные города ездить. Детали должны быть «говорящими». Или хотя бы просто создавать у читателя «эффект присутствия» - читая материал, он как будто вместе с журналистом переносится в ресторан на встречу с героем интервью и участвует в их беседе.

Например, журналист, прибыв на интервью с олигархом, известным своим жестким отношениям к конкурентам и должникам, с удивлением замечает, что стены его резиденции украшены рисунками детей. А прилетев в Лондон на встречу с очередным политэмигрантом из России, обвиняемом в экономических правонарушениях, журналист видит, с какими мерами предосторожности тот перемещается по столице Англии, опасаясь вездесущих агентов российских спецслужб (или наоборот, перемещается без охраны. Или влачит жалкое нищенское существование. Или совершает совместный шоппинг с влиятельными российскими чиновниками). В общем, такие детали, даже если сам герой интервью на эту тему ничего не говорит, придают его фигуре какое-

то дополнительное измерение. И журналист это свое впечатление передает читателю.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Эверетт Дэнис. Джон Мэррилл. Беседы о масс-медиа. Российско-американский пресс-центр. Издательство «Вагриус». – Москва: 1997.
2. Пол Стенли. Телевизионный репортаж. Практическое пособие для профессионалов. Internews network. – Москва: 1997.
3. Теленовости: секреты журналистского мастерства. – Москва: 1993.
4. Оразымбетова З.К. Газетада репортаж жанры. «Вестник каракалпакского госуниверситета» - Н.: 2019.